

**QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI
TAXLILI.**

Xolmatov Oybek Olim o'g'li

Katta o'qituvchi

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: khol1kovt1llo.2001@gmail.com

**ANALYSES OF SOLAR PANEL SURFACE CLEANING MOBILE
ROBOT.**

Kholmatov Oybek

Senior teacher

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Kholikov Izzatulla

Student

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

E-mail: khol1kovt1llo.2001@gmail.com

АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Холматов Ойбек

Старший учитель

Андижанский институт машиностроения

Узбекистан, Андижан

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Холиков Иззатулла

Студент

Андижанский институт машиностроения

Узбекистан, Андижан

E-mail: kholikovtullo.2001@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Quyosh paneli yuzasini tozalovchi mobile robotning taxlili ba‘yon etilgan.

Quyosh paneli yuzasini tozalovchi mobile robot uchun zarur bo‘lgan qismlar quyidagilardan iborat, bular 1) Elektr sxemalari, elektr ta‘minoti.

2) Xarakatlantirish qurilmalari, elektr motorlar. 3) Tozalovchi chotkalar, suyuqlik sepish qurilmalari.

Xozirgi kunda Davlatimiz Prezidentining axoli uylariga quyosh panellarini o‘rnatish, imtiyozlar berish to‘g‘risidagi qaroriga ko‘ra quyosh panellariga talab oshishi va ularning axoli orasida keng qo‘llanilishi oqibatida quyosh panellariga texnik xizmat ko‘rsatishga bo‘lgan talab ham ko‘payib bormoqda, bizning quruq havoli iqlimimizda quyosh panellari yuzasi tez changlanishi natijasida ularning elektr energiyasini ishlab chiqarish pasayishi kuzatiladi, buning natijasida elektr energiyaning ko‘p qismi yo‘qotilishi mumkin.

Quyosh panellaridan ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasini yo‘qotilishini kamaytirish maqsadida ularni yuzasini tozalovchi mobile robotlardan foydalanish mumkin uning natijasida u yerdagi inson omili eng kam miqdorga tushiriladi va insonlar hayoti xavfsizligi ta‘minlanadi, chunki quyosh panellari asosan uy va binolar

tom qismiga o'rnatilishi natijasida ularni tozalamoqchi bolgan inson hayoti xavf ostida qo'lishi mumkin va shu bilan birga xodimga to'lanadigan ish xaqqidan ham yutiladi.

Kalit so'zlar: quyosh paneli, tozalash, mobile robot, elektr energiya.

Abstract: The article describes the analysis of the mobile robot that cleans the surface of the solar panel.

The parts required for a mobile solar panel cleaning robot are as follows: 1) Elektr Circuits, power supply. 2) Movement devices, electric motors. 3) Cleaning brushes, liquid spraying devices.

Currently, due to the increase in demand for solar panels and their widespread use among the population, according to the decision of the President of our country to install solar panels in the houses of the population, there is also a demand for technical service for solar panels. is decreasing, in our dry climate, the surface of the solar panels becomes dusty and their electricity production decreases, which can result in a large amount of electricity being lost.

In order to reduce the loss of electricity produced from solar panels, mobile robots can be used to clean their surface, as a result of which the human factor there is reduced to the minimum amount and the safety of human life is ensured, because solar panels are mainly installed on the roofs of houses and buildings. the life of the person trying to clean up can be put in danger and at the same time the employee's wages are lost.

Keywords: solar panel, cleaning, mobile robot, electric energy.

Аннотация: В статье описан анализ мобильного робота, очищающего поверхность солнечной панели.

Детали, необходимые для мобильного робота-очистителя солнечных батарей, следующие: 1) Электрические цепи, блок питания. 2) Приводные устройства, электродвигатели. 3) Щетки для чистки, устройства для распыления жидкости.

В настоящее время в связи с увеличением спроса на солнечные батареи и их широким применением среди населения, согласно решения Президента нашей страны об установке солнечных батарей в домах населения, также есть спрос на техническое обслуживание солнечных батарей. снижается, в нашем сухом

климате поверхность солнечных панелей запыляется и их выработка электроэнергии снижается, что может привести к большим потерям электроэнергии.

С целью снижения потерь электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, для очистки их поверхности могут использоваться мобильные роботы, в результате чего человеческий фактор там сводится к минимуму и обеспечивается безопасность человеческой жизни, т. в основном устанавливаются на крышах домов и зданий. Жизнь человека, пытающегося убрать, может быть поставлена под угрозу, и в то же время теряется заработная плата работника.

Ключевые слова: солнечная панель, уборка, мобильный робот, электричество.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil fevral oyidagi Farg'ona vodiysiga tashrifi davomida Quyosh panellarini axoli tomonidan o'rnatilishi uchun keng imkoniyat yaratish, davlat tomonidan subsidiyalar berish va shu bilan birga o'zlari ishlab chiqargan elektr energiyasini kW tini 1000 so'mdan sotib olish to'g'risida qaror berdi.

Uning natijasida axoli orasida quyosh panellarini sotib olish, o'rnatish va unga texnik xizmat ko'rsatish talablari ham ortib bormoqda.

Bizning quruq xavoli iqlimimizda ularni qo'llash natijasida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining bir qismi yo'qotilishi mumkin uni oldini olish maqsadida biz quyosh panellarini yuzasini tozalovchi mobile robotni loyihasini yaratdik unga ko'ra bizning robot quyosh paneli yuzasini inson yordamisiz avtomatik ravishda tozalashi va shu bilan birga xonadon yoki korxonaga axborot berib borishi mumkin.

Loyihimiz muzlamaydigan suyuqlik va tozalovchi cho'tkalardan foydalangan holda quyosh panel yuzasida harakatlanib uni ching va shunga o'xshash nur o'tishiga qarshilik qiluvchi moddalardan tozalab beradi.

Adabiyotlar tahlili.

Jahon miqyosida quyosh panellari yuzasini tozalovchi mobile robotlar ishlab chiqarishda yetakchi kompaniyalardan biri bu **Ecoppia PV** (<https://www.ecoppia.com/>) unga 2013-yil asos solingan maqsadi esa PV sanoati uchun yuqori sifatli, innovatsion texnologiyani taqdim etish.

Xozirgi vaqtga qadar ular 50dan ortiq patentlar, 3700 MWt xajmi maydonni qoplagan va 16 650 MWt xajmli joylarni o'z qurilmalari bilan ta'minlash xaqida shartnomalarni imzolagan.

Kompaniya yutuqlari. [Ecoppia kompaniyasining texnik xizmat ko'rsatish sohasidagi mukammalligi e'tirof etildi - Solaris mukofotlarida 2022 yilning eng yaxshi texnik va texnik jamoasi g'olibi.](#)

Ecoppia kompaniyasining H4 Robotik quyosh PV tozalagichi Atrof-muhit + Energiya yetakchisi mukofotlari bo'yicha yilning eng yaxshi mahsuloti deb topildi.

Ecoppia bozor yetakchisi Azure Power bilan 400 MVt quvvatga ega birinchi gibriloyihani imzoladi, u bir joyda bir nechta robotli echimlarni taqdim etadi.

1-rasm. kompaniyaning E4 modeli keltirilgan.

Natijalar.

Quyosh paneli yuzasini tozalovchi mobile robotni loyihalashdan ko'zlangan asosiy maqsad quruq va changli havoda quyosh panellari yuzasiga chang yig'ilishi natijasida elektr ishlab chiqarish 50% dan 30% gacha tushib ketishi oqibatida elektr energiyasining juda ko'p qismi yoqotilishini oldini olishdir.

Bunda biz quyosh paneli yuzasini muzlamaydigan yuzani tozalash maqsadida foydalaniladigan suyuqlikni purkab va shilishi eng kam bo'lgan neylon chotkadan(2-rasmda) foydalangan xolda avtomatik ravishda inson yordamisiz yuzani tozalashni intellektual tizimini yaratdik.

2-rasm. Neylon chotka.

3-rasm. Tozalashning vizual natijasi.

Mobile robotimiz xarakatlanishi uchun quyosh paneli atrofiga metal profillar orqali mustahkamligini oshirib va shu profillar ustida robotni xarakatlantiramiz uning uchun robotning yuqori va pastki qismlariga qadamli dvigatellar va ular bilan juftlikda g'ildiraklar joylashtiriladi va ular shunday dasturlanadiki yuqori va pastki dvigatellar bir vaqtni o'zida birgalikda harakatlanishadi.

Tozalash sistemasida esa chotkalarining ikki uchlariga tishli g'ildiraklar mustakamlanadi va ularga aylantirish tezligi va quvvatiga qarab elektr dvigatellar o'rnatiladi ular ham bir vaqt o'zida birgalikda harakatlanishi natijasida berilgan suyuqlik bilan birgalikda quyosh panel yuzasini changlardan 90 % dan 98% gacha (3-rasmda) tozalash imkonini beradi va buning natijasida ishlab chiqariladigan elektr energiyasining yo'qotilishi eng kam miqdorga tushirishga erishiladi.

Robot o'z ishini bajarib bo'lgach bazaga axborot beradi va qaysi hududlar tozalanganligi haqida bilib turish mumkin bo'ladi.

Bizni chet ellik yetakchi **Ecoppia PV** kompaniyasidan ustunlik tomonimiz shundaki ularning eng oddiy komplektatsiyadagi qurilmasining narxi taxminan 5000 AQSH dollardan boshlanadi va ular shartnoma asosida eng kamida 100 tadan ko'p qurilmaga buyurtma berish mumkin, bizda esa axoli yoki korxonalar talab va

takliflaridan kelib chiqqan xolda o'lcamlari va narxini kelishgan xolda ishlab chiqarish imkoni bor bunda Davlatimizdan chet el valyutasi chiqib ketishi kamayadi va hatto export qilish imkoni xam yaratiladi, qurilmalar narxi esa 2000 va 2500 AQSH dollariga borishi va xoxlagan miqdorda ishlab chiqarib berish mumkin bu degani esa 2500, 3000 AQSH dollarini tajab qolish imkonini beradi va ko'plab ish o'rnari yaratilishiga sabab bo'ladi.

Xulosa.

Quyosh panellarini o'rnatish bilan bir vaqtni o'zida uning ustki qismini tozalashni ham ko'rib chiqib alohida tozalash uchun ishchi yollashdan ko'ra biror bir texnika va uskunalarni o'rnatish ko'proq foyda keltirish ma'lum bo'ldi.

Quyosh panellari asosan bino tom qismlariga o'rnatilishini xisobga olsak inson uchun xavfli bo'lib shu bilan birga u qaysi paytda qay darajada changlanishini bila olmaydi va shuning uchun elektr energiyasini ishlab chiqarishda energiya yo'qotilishi ko'payib ketadi shuning uchun biz avtomatik tozalash tizimini yaratdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

2. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

3. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

4. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

5. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

6. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

7. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

8. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

9. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

10. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

11. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o‘g‘li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

12. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

13. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

14. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

15. Ecoppia PV kompaniyasining sayti.

URL: <https://www.ecoppia.com/>